

КЎП КОМПОНЕНТЛИ СОЧИЛУВЧАН ОЗУҚАЛАРНИНГ ДОЗАТОРЛАРИНИ
ҚИСҚАЧА ТАҲЛИЛИ

Саттаров Мамадали Мардонқулович
Ассистент Жиззах политехника институти
sattorov2015@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8014013>

Аннотация. Мақолада катта маҳсулдорлик ва кам энергия сарфини таъминлайдиган ва озуқа аралашмаларини замонавий ишлаб чиқаришининг зоотехник ва технологик талабларига жавоб берадиган дозалаш машинасининг этишмаслиги муаммоси кўтарилмоқда. Мураккаб озуқаларни тайёрлаш учун таниқли ва оммавий ишлаб чиқарилган ўсимликларнинг кўпкомпонентли дозалаш блоклари маълумотлари келтирилган.

Калим сўзлар: дозалаш, компонентлар, тебраниш, хатолик, ишқаланиш кучлари.

Введение Основной интенсивного развития отрасли животноводства являются концентрированные корма. Научными исследованиями и практикой доказано, что от качества комбикормов во многом зависит повышение продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы. Скармливание зернофуража в виде дерти малоэффективно и экономически нецелесообразно. Простые кормовые смеси из нескольких видов зернофуража, в виде дерть, приготовленная из одной культуры.

Поэтому совершенствование технических средств механизации дозирования в кормприготовлении являются важной и актуальной задачей.

Обсуждение В настоящее время технологический процесс производства комбикормов включает следующие операции: прием и хранение сырья; очистку сырья от посторонних примесей; измельчение зерна и других ингредиентов; дозирование и смешивание компонентов; учет и выдачу комбикормов.

В технологии приготовления комбикормов одним из наиболее важных звеньев является процесс дозирования, подчиненный особым требованиям к точности ввода компонентов для получения однородной кормовой смеси. Отклонения процентного содержания отдельных ингредиентов от заданной рецептом величины снижает кормовую и биологическую питательную ценность комбикорма, приводит к нарушению баланса минеральных элементов в организме животного, что неудовлетворительно сказывается на его продуктивности, росте и здоровье.

В данной статье представлен краткий анализ многокомпонентных дозаторов сыпучих кормов.

На сегодняшний день условиях сельскохозяйственных предприятий при приготовлении комбикормов обычно используется батарея объемных дозаторов непрерывного действия (в оборудовании типа ОКЦ). Исключением является оборудование цехов типа ОЦК, где в основу технологического процесса положено весовое дозирование. Такие кормоцеха занимают большие площади, требуют огромных капитальных вложений, имеют высокую энерго-и металлоемкость и при этом не обеспечивают высокого качества приготовляемого комбикорма.

- 1 - решётный стан; 2 - загрузочная горловина; 3 - смеситель; 4 - нория;
5 - магнитная колонка; 6 - шнек нории; 7 - циклон; 8 - шнек дробилки;
9 - просеивающее устройство; 10, 11 - наклонный и нижний шнеки;
12 - шнековый дозатор; 13, 14 - начальные и конечные бункера;
15 - зерновые бункера; 16 — дозирующий шнек зерна; 17 – дробилка

Рис. 1- Схема технологического процесса комбикормового агрегата ОКЦ-15

В последнее время многие акционерные общества нуждаются в наличии сравнительно недорогих, простых по конструкции и в эксплуатации установках для приготовления комбикормов из сырья местного производства. Особенно остро эта проблема стоит в связи с развитием фермерских и крестьянских хозяйств, где требуется надежная и доступная по цене кормоприготовительная техника. Ниже описаны блоки многокомпонентного дозирования известных и серийно выпускаемых установок для приготовления комбикормов. Блок многокомпонентного дозирования «Харковчанка» конструкции НПО ВНИИживмаш состоит из корпуса и пяти шнеков, размещенных параллельно и изолированных друг от друга стенками. Привод дозирующих шнеков осуществляется от электродвигателя через коробку передач. Данный блок дозирования отличается сложностью привода рабочих органов, ступенчатостью изменения подачи и сводообразованием в бункере. Кроме того, известно, что шнековые дозаторы обладают высокой неравномерностью дозирования [3].

Многокомпонентный блок дозирования комбикормового агрегата КА-4, разработанного ОПКТБ СИБНИИПТИЖА включает двенадцать шнеков, расположенных под шестью бункерами (по два шнека на каждый компонент) [4]. Использование двух шнеков на отсек вызвано желанием устранить зависание материала, однако это привело к

резкому увеличению передаточных звеньев и металлоемкости. Ступенчатость изменения подачи создает сложность при настройке на заданный рецепт, а большой шаг навивки шнеков, при малой частоте их вращения, приводит к значительной погрешности дозирования. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что данный блок многокомпонентного дозирования далек от совершенства.

Все блоки многокомпонентного дозирования обладают рядом существенных недостатков и не в полной мере отвечают зоотехническим требованиям многокомпонентного дозирования.

То же самое можно отметить для блоков дозирования зарубежных комбикормовых установок. Как правило, блок дозирования включает электронно-взвешивающий узел, который состоит из тензометрического преобразователя, аналогового цифрового модуля, ЭВМ с печатающим устройством и микропроцессора с клавиатурой. Все это довольно дорогостоящее оборудование, и его применение в сельскохозяйственном производстве на данном этапе вряд ли целесообразно и своевременно[5].

Обзор и анализ наиболее распространенных типов дозаторов и комбикормовых агрегатов для приготовления сыпучих кормовых смесей показывает, что одним из перспективных направлений является полезное использование вибраций.

Доказано, что применение вибрации потока сыпучего корма, уменьшить сводообразование в бункере, снизить энергоемкость процесса.

Известен многокомпонентный дозатор сыпучих кормов, разработанный в Алтайском ГАУ, позволяющий дозировать одновременно несколько компонентов одним рабочим органом с единым приводом[6]. В основу данного дозатора заложен принцип связного дозирования, что значительно повышает качество его работы. Многокомпонентный дозатор содержит бункер, разделенный вертикальными перегородками на четыре равных отсека (по числу компонентов). Система возбуждения включает в себя тросовые подвески и вибровозбудитель. Побудительный конус и прикрепленные к нему лопатки служат для создания требуемого динамического состояния сыпучей среды, отделяемой от общей ее массы, находящейся в бункере.

Технологический процесс дозирования протекает следующим образом. Исходные компоненты заполняются в отсеки бункера. При включении вибровозбудителя дебалансы генерируют вынаждающую силу, которая вызывает колебания побудительного конуса и виброднища. Лопатки побудительного конуса воздействуют на дозируемые материалы, вызывая их виброоживление. При отключении вибровозбудителя виброднище выполняет функцию затвора, предотвращающего самопроизвольное истечение материала из бункера. Подача каждого отсека имеет независимую регулировку и осуществляется перемещением заслонок относительно виброднища. Недостатком данного многокомпонентного вибродозатора является сложность регулировки подачи дозируемого материала, что отрицательно сказывается на равномерности подачи.

В Челябинской ГАА разработали многокомпонентный вибрационный дозатор сыпучих кормов [7]. Многокомпонентный дозатор состоит из бункера с секциями, установленного посредством пружин на опорах рамы. На скошенном дне бункера с наружной стороны прикреплен вибровозбудитель, а с внутренней-активаторы в виде пружин. На передней части бункера имеются выгрузной лоток и легируемые заслонки.

Результаты

- 1 – бункер с секциями; 2 – рама; 3 – зубчатые колеса; 4 – привод ручной;
5 – подшипниковые опоры; 6 – вал; 7 – зубчатые рейки; 8 – ползуны; 9 – фиксаторы;
10 – заслонки; 11 – плита

Рисунок .2 – Схема многокомпонентного вибрационного дозатора

Предлагаемый многокомпонентный вибрационный дозатор работает следующим образом. Секции бункера заполняются сыпучими компонентами в требуемом соотношении. До загрузки бункера устанавливается величина открытия выпускных окон с помощью заслонок. При включении вибровозбудителя создаются колебательные движения упругого дна каждой секции бункера. От вибрирующей поверхности упругого дна передаются колебательные движения активатором. Активаторы приводят сыпучие компоненты в секциях бункера в состояние «псевдооживления», исключается сводобразование и повышается сыпучесть корма. Все это положительно влияет на снижение неравномерности дозирования компонентов.

К недостаткам многокомпонентного вибродозатора следует отнести недостаточно высокую точность дозирования, обусловленную осыпанием корма по всей высоте слоя корма в секциях бункера до достижения флуктуирующей поверхности угла естественного откоса. Особенно существенно это проявляется в случае отключения вибровозбудителя.

Заключение Многообразие предлагаемых машин, применяемых для многокомпонентного дозирования, свидетельствует о том, что продолжают поиски наиболее рационального типа дозирующей машины, которая обеспечила бы большую производительность и меньший расход энергии, отвечала бы в полной мере зоотехническим и технологическим требованиям современного производства кормовых смесей. Однако в сельском хозяйстве на сегодняшний день таких машин нет. Это является одной из основных причин, сдерживающих производство комбикормов непосредственно в хозяйствах из собственного зернового сырья и промышленных добавок. Появление данных машин могло бы стать условием рентабельного ведения отрасли животноводства.

Поэтому исследования по разработке компактного, надежного в работе, простого в обслуживании многокомпонентного вибродозатора сыпучих кормов являются актуальными.

Пути совершенствования технологий и технических средств, в том числе блоков многокомпонентного дозирования, должны идти путем разработок дозирующих систем с интенсифицирующими рабочими органами вибрационного действия.

REFERENCES

1. Сабиев, У.К. Интенсификация технологических процессов приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий : автореф. дис... д-ра техн.наук/ У.К.Сабиев.-Барнаул, 2012. – 43 с.
2. Федоренко, И.Я. Технологические процессы и оборудование для приготовления кормов : учеб. Пособие / И.Я.Федоренко. – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2004.- 180 с.
3. Применение оборудования УМК-Ф-2 (АКМ-1) для производства комбикормов в хозяйствах : рекомендации / Л.И.Кропп [и др.]. – М. : Агропромиздат, 1989, - 25 с.
4. Агрегат комбикормовый КА-4 : проспект / сост. Б.И.Изаак [и др].- Новосибирск, 1988. – 4 с.
5. Машины и оборудование для фермерского производства комбикормов за рубежом : обзорная информация. – М. ЦНИИТЭИ, 1971. – 54 с.
6. Федоренко, И.Я. Вирируемый зернистый слой в сельскохозяйственной технологии : монография / И.Я.Федоренко, Д.Н. Пирожков . – Барнаул : Изд-во АГАУ, 2006.- 166 с.
7. Сергеев, Н.С. Многокомпонентный вибрационный дозатор сыпучих кормов / Н.С.Сергеев, В.Н.Николаев, А.В.Литаш // Аграрный вестник Урала.- 2015.- № 1.–С . 66-69.
8. Николаев В.Н., Литаш А.В., Саттаров М.М. Совершенствование конструктивно-технологической схемы многокомпонентного вибрационного дозатора сыпучих кормов: /Материалы LIV международной научно-технической конференции «Достижения науки–агропромышленному производству»/под ред. докт. техн. наук ПГ Свечникова.–Челябинск: ЧГАА, 2015.–Ч. II.–327 с.